

Olga COSOVAN

dr., Universitatea Pedagogică de Stat
Ion Creangă din Chișinău

Termenii, de la cunoaștere la integrare¹

CZU 37.091 |

Rezumat: Alfabetizarea terminologică este suportul lexical necesar pentru succesul academic al elevului și pentru dezvoltarea competenței de comunicare în limba de instruire. Fiecare disciplină școlară își are inventarul de termeni, stipulat sau dedus din conținuturile curriculare. Privit ca un ansamblu, tot vocabularul terminologic apare drept un cluster, iar între termenii din diferite domenii se stabilesc relații vizibile. Pe parcursul studiilor gimnaziale sau liceale, elevii învață definiții și clasificări, învață a defini și a clasifica pe

cont propriu unități, elemente, fenomene, figuri etc., dar, pentru ca acest cluster/câmp lexical terminologic să poată funcționa, este necesară o viziune filologică asupra lui. Definirea conceptului de termen, analiza proceselor semantice inerente constituirii termenilor, polisemia cuvintelor în opoziție cu monosemia pretinsă a termenilor, etimologizarea sunt subiecte care ar trebui să completeze următoarele ediții ale curriculumului la limba și literatura română, urmărindu-se nu doar (re)cunoașterea termenilor, ci și integrarea lor în vocabularul activ al elevului.

Cuvinte-cheie: termen, alfabetizare terminologică, competență de comunicare, lexic, curriculum.

Abstract: Terminological literacy constitutes a necessary lexical support for a student's academic success and for the development of communication skills in the language of instruction. Each school subject has its own inventory of terms, either listed outright in the curriculum or deduced from curricular contents. Seen as a whole, terminological vocabulary appears as a cluster; with visible connections between terms derived from different domains. Throughout their gymnasium or lyceum education the students learn definitions and classifications while developing the skill to define and classify by themselves units, elements, phenomena, figures etc. However, in order to make this terminological cluster/lexical field work, one needs to exercise a philological vision on it. Defining the concept of 'term', analyzing the semantic processes inherent to term creation, the polysemy of words as opposed to the pretended monosemy of terms, and etymologization are all subjects that ought to complete the future versions of the Romanian Language and Literature curriculum, with the intention of cultivating, beyond the mere (re)cognition of terms, a true integration of terminology in the student's active vocabulary.

Keywords: terms, terminological literacy, communication skills, vocabulary, curriculum.

Un punct strategic important al formării și dezvoltării competențelor, în cazul elevilor de gimnaziu, se află la intersecția dintre prevederile curriculare ale disciplinei limba și literatura română cu celelalte materii. Necesitatea de a dezvolta competența de comunicare în limba de instruire este una de maximă importanță, ea oscilând între condiție pentru succesul academic și consecință a acestui rezultat: fiecare serie de cuvinte asimilate (în special, termeni) deschide accesul la alte informații, facilitează înțelegerea sarcinilor de realizat și contribuie la exprimarea corectă în limbajul științific. Procesul numit **alfabetizare terminologică**, alimentat concomitent din 15-19 surse-discipline de studiu, are ca reper în curricula, de regulă, o formulare în care se regăsește prima competență-cheie, stipulată în Codul educației al Republicii Moldova: competențe de comunicare în limba română.

Astfel, curriculumul la geografie prevede *interpretarea realității geografice prin mijloace și limbaje specifice, manifestând interes pentru dezvoltarea sustenabilă a mediului*; la istorie – *utilizarea limbajului istoric în diverse situații de învățare și de viață, respectând cultura comunicării*, la biologie – *utilizarea limbajului științific biologic referitor la structuri, procese, fenomene, legi, concepte în diverse contexte de comunicare*, la educația plastică – *aprecierea creațiilor de artă plastică în limbaj specific, manifestând spirit critic și respect față de valorile naționale și cele ale altor culturi* etc.

De regulă, curricula indică unitățile terminologice care trebuie asimilate în legătură cu o anumită unitate de conținut. În cazul în care curriculumul nu include o atare listă, termenii pot fi deduși, cu oarecare aproximație cantitativă și nominală, din conținuturile respective. Lista totală de termeni, specificați în curriculum sau extrași din lista de conținuturi curriculare pentru gimnaziu, cuprinde circa 2000 de unități. Acești termeni au stat la baza unui glosar, care a inclus definițiile lexicografice, enciclopedice, didactice ale unităților respective [3].

¹ Articol elaborat în cadrul proiectului *Alfabetizarea terminologică a elevilor de gimnaziu*, cifrul 20.80009.1606.07.

Privită din perspectiva taxonomiei lui Bloom, achiziția fiecărui termen trebuie să implice tot spectrul de operații intelectuale și să creeze contexte de actualizare a termenului de cel puțin 3 ori pe durata studiilor (se are în vedere reluarea termenului în alt context didactic, în altă clasă sau în cadrul altei unități de conținut).

Prima etapă, cea de cunoaștere, recunoaștere, definire a termenului este bine prezentată în manuale și în demersul didactic, dacă acel demers și-a propus ca elevii să poată defini termenul. Există însă și numeroase situații când definirea nu este importantă sau nu este posibilă, ținând cont de vârsta și cunoștințele elevilor pe un anume palier de vârstă: nu este real să se insiste pe definiția noțiunii de *cuvânt* în clasa întâia, iar prima definiție a noțiunii respective în clasa a V-a este laconică, fără implicarea tuturor criteriilor cunoscute în lingvistică. Înțelegerea și aplicarea termenului sunt realizate prin exersare. Aplicarea formulor de calcul, transformările efectuate, interpretarea și modificarea datelor, argumentarea unui punct de vedere oferă posibilitatea de a utiliza termenul în cunoștință de cauză și reclamă includerea acestuia în comunicare. Etapa de analiză poate fi orientată spre conexiunea acestui termen cu alții din sistem sau – ca variantă – spre analiza structurii, a etimologiei unității respective.

Din partea disciplinei limba și literatura română este asigurată un suport teoretic pentru integrarea achizițiilor lexicale. Cu alte cuvinte, elevul poate învăța, asimila, memora un oarecare număr de termeni din fiecare domeniu al disciplinelor de studii, poate ”roda” utilizarea acestora prin exersare, în unele situații, poate găsi locul termenului în sistemul terminologic respectiv, în corelație cu alți termeni (sinus – cosinus – tangentă – cotangentă; epitet – comparație – metaforă – personificare; subiect – predicat – atribut – complement etc.). Dar, din moment ce fiecare termen, cuvânt sau sintagmă terminologică este parte a lexicului, integrarea achizițiilor în propriul vocabular trebuie dirijată de cunoștințe lingvistice. În acest caz, curriculumul la limba și literatura română scindează competența specifică 5 în unități de competență similare (unitatea de competență 5.3 pentru fiecare clasă gimnazială), dar care urmează un traseu formativ logic, de la identificarea strategiilor la integrarea diverselor strategii de învățare autonomă a limbii [3, pp. 12-43].

Competența specifică 5. Utilizarea limbii ca sistem și a normelor lingvistice (lexicale, fonetice, gramaticale, semantice) în realizarea actelor comunicative, demonstrând corectitudine și autocontrol.		
Clasa + unitatea de competență	Unități de conținut	Comentarii
V 5.3. <i>Identificarea</i> strategiilor de învățare autonomă a limbii cu ajutorul dicționarelor.	<ul style="list-style-type: none"> • Câmpul lexical • Familia lexicală 	Se mizează pe înțelegerea organizării sistemice a lexicului, iar orice terminologie este, în esență, o reflectare a sistemului de cunoștințe dintr-un domeniu.
VI 5.3. <i>Organizarea</i> strategiilor de învățare autonomă a limbii cu ajutorul dicționarelor.	<ul style="list-style-type: none"> • Cuvinte polisemantice 	Este accentuată posibilitatea de a atribui unui cuvânt mai multe sensuri, ceea ce se întâmplă și în cazul unor termeni, deși una dintre cerințele față de termeni/caracteristicile termenilor este monosemia.
VII 5.3. <i>Explorarea</i> strategiilor de învățare autonomă a limbii cu ajutorul dicționarelor.	<ul style="list-style-type: none"> • Mijloace interne de îmbogățire a vocabularului: derivația, compunerea • Câmpul derivativ • Tipuri de dicționare • Serii de dicționare ale limbii române 	Se examinează posibilitățile de completare a golurilor în vocabular prin resursele proprii, iar derivarea și compunerea sunt căile cele mai frecvente. Câmpul derivativ arată caracterul sistemic al lexicului în plan formal și semantic, contribuie la perceperea și descifrarea cuvintelor derivate din termeni. Este introdusă în activitatea didactică documentarea din surse lexicografice. Elevul învață a citi și a interpreta articolele din dicționarele limbii române.
VIII 5.3. <i>Utilizarea</i> strategiilor de învățare autonomă a limbii cu ajutorul dicționarelor.	<ul style="list-style-type: none"> • Mijloace interne de îmbogățire a vocabularului: converșiunea, abrevierea • Mijloace externe de îmbogățire a vocabularului: împrumuturi lexicale • Monosemia și polisemia • Sensul propriu/figurat; fundamental/secundar; lexical/gramatical • Dicționarul enciclopedic 	Se examinează posibilitățile de împrumuturi lexicale (limba formează sau împrumută un cuvânt când are nevoie de el; deseori, împrumută cuvântul odată cu obiectul, în cazul termenilor, odată cu noțiunea preluată din resursele lingvistice globale). Se poate observa calchierea unor termeni din limbi de circulație internațională. Este pusă în circulație documentarea din dicționarele enciclopedice, foarte importante pentru descifrarea și aprofundarea cunoștințelor despre termeni.

<p>IX 5.3. Integrarea diverselor strategii de învățare autonomă a limbii cu ajutorul dicționarilor.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vocabularul fundamental și masa vocabularului. Modificări ale vocabularului • Mijloace de îmbogățire a vocabularului: interne și externe. Privire de ansamblu 	<p>Este analizat vocabularul ca un sistem deschis, în care se integrează terminologia diferitelor domenii științifice.</p>
--	--	--

Cercetarea problemelor legate de alfabetizarea terminologică a elevilor de gimnaziu ne permite să constatăm necesitatea elaborării unui model pedagogic, care se va edifica pe conexiunea organică a:

- termenilor stipulați de fiecare curriculum pentru această perioadă de școlarizare;
- competenței specifice 5 pentru disciplina școlară limba și literatura română ca limbă de instruire (a se vedea tabelul de mai sus);
- conținuturilor curriculare inerente abordării științifice a limbii/vocabularului ei și strategiilor de documentare din dicționare.

Considerăm necesară, de asemenea, conceptualizarea noțiunii de **termen științific** pe final de gimnaziu și orientarea spre perceperea lexicului terminologic drept un câmp lexical, organizat grafic drept un cluster, în care s-ar vedea relațiile, coincidențele și similitudinile. Unii termeni apar cu sensuri diferite în diferite domenii (*grad, gen, pas, element, figură, punct* etc.), dar inițial și în limba de origine există o conexiune care explică de ce cuvântul respectiv servește pentru anumite clasificări (*gen, specie*) sau numește unități de măsură (*grad, în diferite domenii*). Tot limbii de instruire (limbii române în cazul nostru) îi revine sarcina de a rezolva problema formelor paradigmatică, a sensurilor neterminologice sau a altor sensuri terminologice ale lexemului, precum și a îmbinărilor stabile. Elevul asimilează cuvintele în contexte clare și le include, pentru uzul personal, în serii asociate și câmpuri lexicale. Dacă, de exemplu, solicităm prezentarea unui mecanism simplu, elevul va "recita" toată seria, apoi va face selecția: *pârghia, scripetele, planul înclinat* (care sunt prevăzute de conținuturile curriculare la fizică și sunt explicate în manualul pentru clasa a VII-a) sau, datorită extinderii, va continua seria cu *roata, pana, șurubul*. Dacă este solicitată denumirea unei sări, elevul își va aminti o serie de formule ale acestor compuși și/sau denumirile lor: *Zn(NO₃)₂ nitrat de zinc, Ca₃(PO₄)₂ fosfat de calciu, Fe₂(SO₄)₃ sulfat de fier (III), NaCl clorură de sodiu, Al₂S₃ sulfură de aluminiu* etc., ceea ce confirmă caracterul sistemic al terminologiei și al lexicului.

În limba română, termenii sunt, de regulă, unități lexicale împrumutate, mai rar – formate pe teren propriu sau sintagme calchiate. Dezvoltarea științei, organizarea studiilor în limba dată impune completarea cu material lingvistic adecvat, iar termenii se unesc în sisteme terminologice, arborescente și rigurose organizate. La faza școlarizării, copilul care trăiește în comunitatea

vorbitorilor de limbă română cunoaște unitățile lexicale cu cea mai mare frecvență ("un nucleu de cuvinte importante, format ...din aproximativ 2300-2600 de lexeme, aparținând variantei standard actuale" [4, p. 15]). "Spre deosebire de alte discipline, studiate aproape exclusiv în școală (ex.: istoria sau științele exacte), limba maternă (prima limbă, cum este numită adeseori) se învață mai întâi în mediul familial/natural; aici învățarea se petrece în afara oricăror intervenții sistematice, urmând un proces lent, de impregnare și construcție, proces actualizat și rafinat continuu prin „baia de limbă”. La intrarea în școală, elevul are o competență lingvistică inițială, ce urmează a fi dezvoltată prin orele de limbă română, competență pusă în act atât la celelalte materii de studiu, cât și în mediul extrașcolar." [2, p. 10]

În variantă ideală, termenul este o achiziție autentică pentru vocabularul elevului, dictată de necesitatea de a exprima exact datele, argumentele, gândurile, informațiile în contextul științelor, și se integrează în varii acte de comunicare realizate de acesta, în primul rând, în context didactic, ce va continua prin comunicare profesională și/sau academică, dar care are o frecvență justificată și în comunicarea cotidiană. Astfel, asimilând cuvântul *metru* ca unitate de măsură = 100 cm, vorbitorul poate să nu reproducă definițiile din dicționarele enciclopedice, dar să opereze coerent cu acest lexem și cu sintagmele constituite cu el:

METRU Unitate de măsură fundamentală pentru lungime (simbol: m); potrivit definiției adoptate în 1983 de Conferința XVII generală de măsuri și greutăți, *m. este egal cu distanța parcursă de lumină în vid în 1/299.792.458 secunde*. Prima definiție a **m.** ca „a zecea milioana parte din lungimea sferului meridianului terestru” datează din 1791. În 1889, a fost definit ca „lungimea prototipului internațional”, de platină iradiată, denumit *m. etalon*, păstrat la Sèvres (Franța). În 1960, **m.** a fost definit *ca fiind egal cu 1.650.763,73 lungimi de undă în vid ale radiației care corespunde tranziției atomului de kripton 86 între nivelele energetice 2p₁₀ și 5d₅*.

◇ *M. pe secundă* (simbol: m/s) = unitate de măsură pentru viteză.

◇ *M. pe secundă la pătrat* (simbol m/s²) = unitate de măsură pentru accelerație.

◇ *Metru* (sau *decimetru, centimetru* etc.) *cub* = unitate de măsură pentru volume, egală cu volumul unui corp de formă cubică, având latura egală cu un metru,

◇ *Metru* (sau *decimetru* etc.) *pătrat* = unitate de măsură pentru suprafețe, echivalentă cu aria unui pătrat cu latura de un metru (sau de un decimetru etc.).

STER Unitate de măsură (egală cu 1 m³), folosită mai ales la cubajul lemnului de foc. ◇ *Dublu-ster* = unitate de măsură de volume pentru lemne, egală cu 2 m³.

Frecvența respectivei unități de măsură în viața cotidiană face ca acest element al alfabetului terminologic să fie general cunoscut și perceput cu ușurință în prognoza meteo (viteza vântului: rafale de vânt, m/s: 6 9 11 13 14, prognoză structurată pe unități de timp, pe durata unei zile), informații privind consumul de apă, gaz (m³), suprafețe care sunt utilizate, supuse unor lucrări, închiriate, procurate (m²) etc. Practic, cuvântul *metru* intră în vocabularul activ al majorității covârșitoare a vorbitorilor, echivalențele sunt stabilite în SI (1 m = 100 cm = 10 dm) și dimensiunile uzuale ale lungimilor sunt exprimate în metri.

Revenind la ”învățarea autonomă a limbii”, înțele-

gem că este un proces început în școală, care va continua, incluzând achizițiile în materie de termeni. Bineînțeles, contăm pe deprinderile de utilizare a dicționarilor. Dar este o greșeală frecventă a unor elevi (și nu numai a lor) să creadă că e suficient să ai acces la dicționar, să găsești cuvântul necesar și să citești explicația primului sens. Mai nou, pe aceeași linie apar și comentariile nejustificate că nu trebuie să cunoști toți termenii, îi poți afla accesând sursele de rigoare, site-urile comode, de exemplu, dextonline.ro. Dar fără să delimitezi cu discernământ tipurile de dicționare și fără să te raportezi la anul ediției – DEX 09, NODEX, MDA 2 (2010) sau la variantele mai vechi ale dicționarilor explicative: Scriban (Dicționarul limbii românești, August Scriban, Institutul de Arte Grafice ”Presa Bună”, 1939), Șăineanu (Dicționar universal al limbii române, ediția a VI-a, Lazăr Șăineanu, Editura, 1929) rămâi nedumerit; nu înțelegi care dintre articolele celor 3 variante de dicționare explicative este adecvat pentru soluționarea unei probleme din limba de astăzi sau care dintre cele 3 dicționare ortografice afișate este valabil pentru norma actuală.

<p>mecanism n.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. combinarea pieselor destinate a funcționa împreună: <i>mecanismul unui ceasornic</i>; 2. totalitatea organelor unui corp viu: <i>mecanismul corpului omenesc</i>; 3. fig. combinarea mijloacelor destinate a produce un efect: <i>mecanismul unei limbi, al unui guvern</i>. <ul style="list-style-type: none"> • sursa: Șăineanu, ed. VI (1929) 	<p>mecanizm ¹n., pl. e (d. <i>mecanică</i>). Mașinărie, combinațiunea pieselor destinate să funcționeze împreună: <i>mecanismul unui ceasornic</i>.</p> <p>Fig. Totalitatea organelor unui corp viu: <i>mecanismul corpului omenesc</i>.</p> <p>Relațiunile mijloacelor destinate să producă un efect, structură, felu de organizare: <i>mecanismul unei limbi, unui guvern, unui serviciu</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> • sursa: Scriban (1939) 	<p>MECANISM, <i>mecanisme</i>, s. n.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem tehnic alcătuit din mai multe piese mobile și fixe care sunt angrenate între ele, astfel încât unele elemente mobile, transmitând forțele de la elementul conducător la elementele conduse, pot antrena mișcarea acestora. ♦ Totalitatea elementelor care alcătuiesc un astfel de sistem; mașinărie. 2. Mod de funcționare a unui mecanism (1). 3. Mod în care se desfășoară un fenomen, o reacție etc. 4. P. anal. Sistem, mod de organizare politică, economică, socială etc. <ul style="list-style-type: none"> • sursa: DEX ‘09 (2009)
--	---	--

Cele trei dicționare explicative, care cuprind mai bine de 80 de ani, arată nu doar modificările de prezentare a informației, schimbările de ortografie și normă morfologică, ci și reorganizarea sau completarea sensurilor.

Contactele permanente și strânse cu ortografia, în perioada de implementare a Curriculumului 2019, au suferit o schimbare esențială, trecând de la norma DOOM 2 (2005) la DOOM 3 (2021). Și elevul care este astăzi pe băncile școlii, și adultul alfabetizat trebuie să înțeleagă că varianta corectă este cea din 2021, DOOM 3, iar celelalte sunt utile pentru a vedea evoluția normei. Și modalitatea de a citi și a înțelege aceste articole, care nu explică sensul, nu includ expresiile stabile, dar oferă formele morfologice (paradigmatice) corecte, accentul, la necesitate, rostirea și despărțirea în silabe, uneori și variantele posibile, reclamă anumite deprinderi.

Vom ilustra cu doi termeni din fizică [5]:

<p>joule s. m. [pron. engl. <i>giul</i> / fr. <i>juł</i>], pl. <i>jouli</i>; simb. <i>J</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • sursa: Ortografic (2002) 	<p>!joule (fr.) [pron. <i>juł</i>] (<i>jou-le</i>) s. m., pl. <i>jouli</i>; simb. <i>J</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • sursa: DOOM 2 (2005) <p>! semnifică operarea unei modificări, anume cea legată de pronunție</p>
---	---

² Am păstrat aici și în cazurile următoare de citare a articolelor lexicografice ortografia originală, a timpului când lucrarea a fost editată și cum este citată de dextonline.ro.

<p>Joule (fizician englez) [pron. <i>ǧul</i>] s. propriu</p> <ul style="list-style-type: none"> • sursa: DOOM 3 (2021) 	<p>joule (unitate de măsură) [pron. fr. <i>juł</i>] s. m., art. <i>joule-ul</i> [pron. <i>julul</i>], pl. <i>jouli</i>; simb. <i>J</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • sursa: DOOM 3 (2021) 	
<p>cal-putere s. m., pl. <i>cai-putere</i>; simb. <i>CP</i> (internațional) <i>HP</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • sursa: Ortografic (2002) 	<p>cal-putere s. m., art. <i>calul-putere</i>; pl. <i>cai-putere</i>, art. <i>caii-putere</i>; simb. <i>CP</i>/(internațional) <i>HP</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • sursa: DOOM 2 (2005) 	<p>cal-putere (unitate de măsură) s. m., art. <i>calul-putere</i>; pl. <i>cai-putere</i>, art. <i>caii-putere</i>; simb. <i>CP</i>/(internațional) <i>HP</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • sursa: DOOM 3 (2021)

Astfel, identificarea surselor (a dicționarului) și asimilarea celor mai simple proceduri de înțelegere a informației oferite de acestea va fi urmată, în timp, de operații intelectuale mai complexe și mai personalizate, vizând tot învățarea autonomă a limbii. Or, la încheierea ciclului gimnazial absolventul trebuie să aibă deja strategia proprie de documentare când nu înțelege un cuvânt, inclusiv un termen. Strategiile pot fi diferite, de la ignorarea totală a cuvântului/ termenului necunoscut (care, de fapt, nu este corectă principial) până la documentare din surse diferite, inclusiv în limbile străine cunoscute, completarea unui portofoliu cu termeni, ilustrare, construire de scheme și tabele etc.

În rândul al doilea, miza pe dicționare pe care o promovează curriculumul merită valorificarea plenară. Câteva mostre de articole lexicografice din manualele școlare, accesul la resursele electronice chiar în cadrul orelor, proiectarea pe tablă sau ecran a articolelor depășește situația de acum câțiva ani când exista un singur DEX la lecție, pe masa profesorului, și contactul direct cu articolul tipărit îl aveau doar unii elevi. Iar percepția la auz a unui articol plin de semne convenționale, abrevieri și simboluri pierde din relevanță și eficiență. Competența de învățare autonomă a limbii cu

ajutorul dicționarului se formează și se dezvoltă numai utilizând constant și independent dicționarele adecvate. După ce este formată deprinderea de documentare din dicționarele lingvistice, elevul trebuie să învețe a utiliza și dicționarele enciclopedice, dicționarele de termeni din diverse domenii, enciclopediile tipărite și cele electronice.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Limba și literatura română. Curriculum disciplinar. Ghid de implementare. Clasele 5-9. Chișinău: Lyceum, 2020 (F.E.-P. "Tipografia Centrală"). 176 p. ISBN 978-9975-3437-3-2.
2. Panfil A. Limba și literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise. Pitești: Paralela 45, 2003. ISBN 973-593-835-9.
3. Cosovan O., Cartaleanu T., Zgardan-Crudu A., Boz O. Glosar de termeni pentru treapta gimnazială: auxiliar didactic. Chișinău: CEP UPSC, 2022. 577 p. ISBN 978-9975-46-668-4.
4. Sala M. (coord.) Vocabularul reprezentativ al limbilor romanice. București: Ed. Științifică și Enciclopedică, 1988. 630 p.
5. <https://dexonline.ro/>